

	HOSPITAL LOCAL DE OBANDO E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit. 891.901.041-1	PAGINA 1 de 1
		CÓDIGO GRIN-F-37
	COMUNICACIONES EXTERNAS	VERSION 01
		FECHA:21/09/2012
		TRD:112-050-

Hospital Local de Obando E.S.E, Obando, Valle del Cauca.

**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
LOCAL DE OBANDO**

CERTIFICA

Que la Doctora **NORAYDA FRANCO PUENTE**, identificada con la cédula de ciudadanía N 31.465706 de Yumbo (V), en calidad de Docente del programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali y el grupo de estudiantes de Noveno semestre de dicho programa, realizaron el proyecto titulado PROTOCOLO DE ATENCION DE PACIENTE CON VIH, durante el periodo de Agosto a Noviembre de 2019.

Para Constancia se firma en Obando, Valle del Cauca, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

Doctora Isabel Juliana Giraldo C.
Gerente
Hospital Local de Obando ESE

... En Buenas Manos

Obando Valle, calle 6ª No. 2-90 – Teléfonos 2053111 – 2053734 – Fax Ext. 113
E-mail: hosloban@hotmail.com